

ADAPTACIÓ A LA COP 30

RESULTATS CLAU PER A POLÍTIQUES I PRÀCTICA

10-12 DE NOVEMBRE 2025, BELÉM, BRASIL

RESUM

La COP30 va aportar diversos resultats importants per a l'adaptació, com ara l'adopció dels Indicadors d'Adaptació de Belém, el reconeixement dels progressos en els Plans Nacionals d'Adaptació i un renovat senyal polític per augmentar el finançament de l'adaptació. Aquest informe resumeix aquests desenvolupaments i reflecteix la informació recollida a través de la documentació i els intercanvis durant la conferència. Destaca per què aquests resultats són importants per a les polítiques i la pràctica en diferents nivells de governança i com poden donar forma a la propera fase dels esforços d'adaptació.

creaf.cat

@2025 CREAM

CREAF-CERCA
Campus de Bellaterra (UAB) Edifici C
08193 Cerdanyola del Vallès, Espanya
Tel.: +34 93 5811312 / Fax: +34 93 5814151
contacte@creaf.uab.cat
<https://www.creaf.cat>

Aquest informe ha estat elaborat per l'Àrea d'Interacció Política i Relacions
Institucionals del CREAM

Coordinadora de l'informe:	Dr. Alicia Perez-Porro (CREAF)
Autores principals:	Anna Carles (CREAF) i Alicia Perez-Porro (CREAF)
Suport gràfic :	Nora Soler Pastor (CREAF)

Afiliacions de les autores: Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF)

Descarrega la publicació: <https://zenodo.org/communities/creaf-cerca/>

Com citar aquesta publicació: Carles, A. & Perez-Porro, A. (2025). Adaptació a la COP30: Resultats clau per a les polítiques i la pràctica. CREAM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17953090>

Llicència: Aquest informe es publica sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aquesta llicència permet a les persones que en facin ús distribuir, remesclar, adaptar i crear a partir del material en qualsevol mitjà o format, sempre que es faci referència al creador. La llicència permet l'ús comercial.

Com llegir aquest informe

Aquest informe ofereix una visió general estructurada dels principals resultats de l'adaptació de la COP30 i la seva rellevància per als responsables polítics, els investigadors i les institucions que treballen en diferents nivells de governança.

- **La secció 2** descriu el context polític i tècnic que va donar forma als debats sobre l'adaptació a Belém.
- **La secció 3** presenta els resultats de l'Objectiu Global d'Adaptació (GGA), amb especial atenció a l'adopció i el futur perfeccionament dels 59 Indicadors d'Adaptació de Belém.
- **La secció 4** resumeix la decisió sobre els Plans Nacionals d'Adaptació (NAP) i els reptes que els països continuen afrontant en passar de la planificació a la implementació.
- **La secció 5** descriu els elements relacionats amb l'adaptació del Paquet Mutirão, incloent-hi els senyals polítics sobre finançament i les noves iniciatives orientades a la implementació.
- **La secció 6** ofereix una visió general del panorama del finançament de l'adaptació com a context per comprendre les barreres d'implementació, incloent-hi informació sobre el Fons d'Adaptació i el Full de ruta de Bakú a Belém.
- **La secció 7** destaca els riscos, les llacunes i les prioritats emergents per a la propera fase de treball que conduirà a la COP31 i la COP32.
- **La secció 8** analitza les implicacions dels resultats de la COP30 per als governs subnacionals i la regió mediterrània, i identifica oportunitats per enfortir les interfícies ciència-política.

Al llarg de l'informe, emfatitzem els elements més rellevants per als governs subnacionals i les regions mediterrànies, així com les contribucions que les institucions científiques poden fer per donar suport a la planificació i implementació efectives de l'adaptació.

Taula d'abreviatures*

*Els acrònims corresponen a la forma anglesa.

AGR	Informe sobre la bretxa d'adaptació
CBD	Convenció per la Diversitat Biològica
CMA	Reunió de les parts de l'Acord de París
CMNUCC	Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
COP	Conferència de les Parts
GGA	Objectiu global d'adaptació
IISD	Institut Internacional per al Desenvolupament Sostenible
LDCs	Països menys desenvolupats
MEL	Seguiment, avaluació i aprenentatge
NAP	Pla Nacional d'Adaptació
NCQG	Nou objectiu quantificat col·lectiu sobre finançament climàtic
NDC	Contribució determinada a nivell nacional
PNUMA	Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
SBI	Òrgan Subsidiari per a l'Implementació
SBSTA	Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic
SIDS	Petits Estats Insulars en Desenvolupament

ÍNDEX

RESUM EXECUTIU	5
RESULTATS CLAU DE LA COP30	5
PER QUÈ AQUESTS RESULTATS SÓN IMPORTANTS PER ALS GOVERNS SUBNACIONALS	6
IMPLICACIONS PER A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA	7
MISSATGE GENERAL	7
SECCIÓ 1 - INTRODUCCIÓ I CONTEXT	8
1.1. PREPARANT L'ESCENARI: ADAPTACIÓ A LA COP30	8
1.2. PER QUÈ ELS RESULTATS DE L'ADAPTACIÓ A LA COP30 SÓN IMPORTANTS PER ALS GOVERNS SUBNACIONALS	8
SECCIÓ 2 - CONTEXT POLÍTIC I TÈCNIC DE LES NEGOCIACIONS D'ADAPTACIÓ	9
2.1. EXPECTATIVES I PANORAMA GEOPOLÍTIC	9
2.2. TEMES CLAU QUE INFLUEIXEN EN ELS DEBATS SOBRE L'ADAPTACIÓ	10
2.3. EL DIÀLEG D'ALT NIVELL DE BAKÚ SOBRE L'ADAPTACIÓ	11
SECCIÓ 3 - OBJECTIU GLOBAL D'ADAPTACIÓ (GGA)	12
3.1. ADOPCIÓ DELS 59 INDICADORS D'ADAPTACIÓ DE BELÉM	12
3.2. INDICADORS TEMÀTICS I DIMENSIONALS: ESTRUCTURA I FINALITAT	13
SECCIÓ 4 - PLANS NACIONALS D'ADAPTACIÓ (NAP)	15
SECCIÓ 5 - EL PAQUET MUTIRÃO: UN IMPULS POLÍTIC PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ ...	16
5.1. UN SENYAL POLÍTIC SOBRE ADAPTACIÓ I FINANÇAMENT	16
5.2. SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ: L'ACCELERADOR D'IMPLEMENTACIÓ GLOBAL	16
5.3. PER QUÈ EL MUTIRÃO ÉS IMPORTANT PER A L'ADAPTACIÓ	17
SECCIÓ 6 - CONTEXT DEL FINANÇAMENT DE L'ADAPTACIÓ	17
6.1. FONS D'ADAPTACIÓ: PROGRÉS I REPTES DE GOVERNANÇA	17
6.2. LA FULLA DE RUTA DE BAKÚ A BELÉM I EL NOU OBJECTIU QUANTIFICAT COL·LECTIU (NCQG) ...	18
6.3. REPTES D'ACCÉS I LLIURAMENT DEL FINANÇAMENT DE L'ADAPTACIÓ	19
SECCIÓ 7 – RISCOS EMERGENTS, LLACUNES I PRIORITATS PER A LA COP31–32	19
7.1. REPTES OPERATIUS PER AL GGA I ELS NAP	19
7.2. RISCOS FINANCERS I DE GOVERNANÇA	20
7.3. PRIORITATS CLAU PER ENFORTIR ELS RESULTATS D'ADAPTACIÓ	20
SECCIÓ 8 - IMPLICACIONS PER ALS GOVERNS SUBNACIONALS I LA REGIÓ MEDITERRÀNIA	22
8.1. RELLEVÀNCIA PER ALS ESFORÇOS D'ADAPTACIÓ SUBNACIONALS	22
8.2. IMPLICACIONS PER A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA	23
REFERÈNCIES	25

Trentena Conferència de les Parts de la CMNUCC (COP 30) – Setena Conferència de les Parts que actua com a Reunió de les Parts de l'Acord de París (CMA 7) – Seixanta-tresena sessió de l'Òrgan Subsidiari sobre l'Aplicació (SBI 63) – Seixanta-tresena sessió de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic (SBSTA 63)

RESUM EXECUTIU

La COP30 a Belém va marcar un moment important per als esforços d'adaptació globals. Amb els impactes climàtics intensificant-se i molts països lluitant per passar de la planificació a la implementació, l'adaptació es va convertir en una de les àrees de negociació més seguides. La conferència va produir diversos resultats polítics i tècnics que influiran en el treball d'adaptació en els propers anys.

Resultats clau de la COP30

1. Adopció dels 59 Indicadors d'Adaptació de Belém

- Primer punt de referència compartit per al seguiment del progrés cap a l'Objectiu Global d'Adaptació (GGA).
- Organitzat en set àrees temàtiques (aigua, alimentació i agricultura, salut, ecosistemes, infraestructures, mitjans de subsistència, patrimoni cultural) i quatre etapes del cicle d'adaptació (avaluació de riscos, planificació, implementació, seguiment).
- Útil per estructurar la informació sobre l'adaptació entre els diferents nivells de governança.
- Alguns indicadors necessiten definicions i metodologies més clares.
- Els països van acordar refinar-los a través de la Visió Belém-Addis , amb una revisió prevista abans del proper Balanç Global.

2. Orientacions actualitzades sobre els Plans Nacionals d'Adaptació (NAP)

- Reafirma els principis clau:
 - enfocaments participatius i amb perspectiva de gènere,
 - coneixements locals i dels pobles indígenes,
 - planificació basada en la ciència,
 - adaptació basada en els ecosistemes i en la natura.
- Reconeix els reptes persistents:
 - finançament limitat i imprevisible,
 - retards en l'accés al suport,

- llacunes en la informació climàtica,
- eines limitades per avaluar els riscos a llarg termini.
- Observadors independents van destacar preocupacions addicionals com ara els riscos de mala adaptació i els límits estrictes a l'adaptació que estan sorgint a les regions vulnerables.

3. El paquet Mutirão: impuls polític per a la implementació

- Reforça l'enfocament en la realització d'accions climàtiques en lloc d'ampliar les negociacions.
- Manté l'adaptació molt visible dins de la política climàtica global.
- Encoratja els esforços per triplicar com a mínim el finançament de l'adaptació per al 2035 (senyal polític, no un compromís operatiu).
- Llança l'Accelerador d'Implementació Global per donar suport a la cooperació i l'intercanvi de coneixements.

4. Context de finançament de l'adaptació

- El Fons d'Adaptació va rebre 127,9 milions de dòlars en promeses de contribucions, molt per sota del seu objectiu anual.
- Els problemes de governança continuen sense resoldre's, cosa que afecta la predictibilitat i les vies d'accés directe.
- Persisteixen els reptes financers més amplis:
 - quantitats insuficients,
 - lliurament lent,
 - accés limitat per a actors i comunitats subnacionals.
- La Fulla de ruta de Bakú a Belém descriu el procés cap al nou objectiu global de finançament climàtic (NCQG) que s'adoptarà a la COP31.

Per què aquests resultats són importants per als governs subnacionals

Les administracions subnacionals gestionen molts sectors rellevants per a l'adaptació i s'enfronten als impactes climàtics més immediats. Els resultats de la COP30 proporcionen:

- Marcs (indicadors) que poden ajudar els territoris a estructurar la planificació i el seguiment de l'adaptació.

- Principis per enfortir la inclusió, la integració del coneixement i els enfocaments basats en la natura.
- Reconeixement dels reptes als quals s'enfronten els nivells subnacionals a tot el món: dades limitades, governança fragmentada i mancances de capacitat.
- Un impuls polític més clar al voltant de la implementació i la cooperació.

Implicacions per a la regió mediterrània

La Mediterrània és una de les regions més vulnerables al clima a nivell mundial. Els resultats de la COP30 són particularment rellevants perquè:

- Els riscos mediterranis (escassetat d'aigua, extrems de calor, incendis forestals, degradació dels ecosistemes) s'alineen directament amb les prioritats temàtiques del GGA.
- Les barreres estructurals destacades en els debats dels NAP (llacunes de dades, reptes de coordinació) també són comunes als territoris mediterranis.
- Uns sistemes de vigilància i alerta primerenca més forts seran essencials a mesura que els impactes s'intensifiquen.
- Vincular l'adaptació amb les estratègies de biodiversitat és cada cop més important, especialment de cara a la COP17 de la CBD.
- Els governs subnacionals tenen un paper central en la governança de l'aigua, la planificació de l'ús del sòl i la protecció civil, cosa que els converteix en clau per a la resiliència regional.

Missatge general

La COP30 va aconseguir progressos significatius per a l'adaptació —mitjançant indicadors, orientació actualitzada dels NAP i impuls polític—, però encara hi ha importants mancances.

Els propers anys requeriran:

- Refinament tècnic sostingut del marc d'indicadors,
- Millora de l'accés a dades fiables sobre el clima i la vulnerabilitat,
- Una coordinació més forta entre els nivells de governança i
- Un suport més gran i previsible perquè els plans d'adaptació es tradueixin en accions sobre el terreny.

SECCIÓ 1 - INTRODUCCIÓ I CONTEXT

1.1. Preparant l'escenari: Adaptació a la COP30

La COP30 a Belém va tenir lloc en un moment crucial per a la política climàtica mundial. Una dècada després de l'adopció de l'Acord de París, hi havia grans expectatives que la conferència ajudaria a canviar l'enfocament de l'establiment de marcs a promoure la implementació, especialment en l'adaptació. A mesura que els impactes climàtics s'intensifiquen, molts països, especialment els més vulnerables, continuen lluitant contra les mancances persistents en finançament, informació climàtica i capacitat institucional, cosa que limita la seva capacitat per convertir els plans d'adaptació en accions.¹ Aquests reptes van crear una forta demanda d'una direcció més clara i una major visibilitat de l'adaptació dins de les negociacions.

La presidència brasilera va emmarcar la COP30 com una "COP d'implementació", emfatitzant la cooperació, la solidaritat i l'esforç col·lectiu a través del Paquet Mutirão.² Aquesta narrativa va ser especialment important en un context marcat per la confiança desigual en els processos multilaterals i l'augment de la vulnerabilitat climàtica.

Dins d'aquest panorama, l'adaptació es va convertir en una de les àrees de negociació més seguides. Les parts esperaven progrés en tres fronts: un conjunt d'indicadors útils per a l'Objectiu Global d'Adaptació (GGA); una major claredat sobre les barreres persistents que afecten els Plans Nacionals d'Adaptació (NAP); i una via política creïble per augmentar el finançament de l'adaptació. La COP30 va aportar una combinació d'impuls polític i progrés tècnic, alhora que va deixar diverses qüestions per a treballs futurs.

Aquest informe resumeix els principals resultats de l'adaptació de la COP30, n'esbossa els punts forts i les limitacions, i reflexiona sobre les seves implicacions per als responsables polítics, els investigadors i els actors subnacionals, inclosos els que treballen a Catalunya i a tota la regió mediterrània.

1.2. Per què els resultats de l'adaptació a la COP30 són importants per als governs subnacionals

Tot i que les decisions de la COP s'adopten a nivell mundial, les seves implicacions s'estenen directament als governs subnacionals, que són responsables de molts sectors rellevants per a

¹ IIISD (2025) – COP30 Adaptation Outcomes Summary

² Mutirão Package Final Decision (Government of Brazil, COP30 Presidency)

l'adaptació, com ara l'aigua, l'ús del sòl, la biodiversitat, les infraestructures i la salut pública. També operen als territoris on els impactes climàtics són més immediats i es distribueixen de manera desigual.

L'adopció dels 59 Indicadors d'Adaptació de Belém ajuda a aclarir com es pot avaluar el progrés de l'adaptació a tots els nivells de governança. La decisió anima explícitament els països a reflectir les dimensions nacionals, subnacionals i locals a l'hora d'informar sobre el progrés.³ Això reforça la rellevància dels Indicadors d'Adaptació per a les autoritats regionals i locals que busquen alinear les seves estratègies d'adaptació amb els punts de referència internacionals emergents.

La decisió dels NAP també va destacar els reptes familiars als governs subnacionals: recursos limitats, llacunes en la informació climàtica, governança fragmentada i riscos creixents de mala adaptació.⁴ Aquests problemes configuren la realitat quotidiana de la planificació de l'adaptació i reforcen la importància d'una forta coordinació entre els nivells nacional i territorial. El resultat pot servir de guia per millorar la inclusió i la integració del coneixement en els plans d'adaptació subnacionals.

Els senyals polítics del Paquet Mutirão —inclòs l'impuls al voltant de la implementació i una major visibilitat del finançament de l'adaptació— proporcionen un context addicional per entendre com poden evolucionar les prioritats d'adaptació en els propers anys. Tot i que encara no s'han definit els detalls operatius, les properes orientacions en el marc del GGA, el Fons d'Adaptació i el Nou Objectiu Quantificat Col·lectiu (NCQG) influiran en la manera com els països i les regions organitzen i duen a terme les accions d'adaptació.

Per als governs subnacionals i les institucions científiques que els donen suport, la COP30 ofereix senyals i marcs importants que poden ajudar a enfortir les estratègies d'adaptació territorial, millorar les interfícies ciència-política i preparar-se per a la següent fase d'implementació.

SECCIÓ 2 - CONTEXT POLÍTIC I TÈCNIC DE LES NEGOCIACIONS D'ADAPTACIÓ

2.1. Expectatives i panorama geopolític

La COP30 va començar amb fortes expectatives que l'adaptació tindria un paper central en les negociacions. El 10è aniversari de l'Acord de París, l'escalada dels impactes climàtics i la

³ UNFCCC CMA/2025/L.25 – Belém Adaptation Indicators

⁴ UNFCCC CMA/2025/L.24 – National Adaptation Plans (NAPs) decision

contínua manca d'inversió en adaptació van contribuir a una major sensació d'urgència. Els informes publicats abans i durant la COP30 van emfatitzar que el finançament de l'adaptació continua sent molt inferior al que es necessita, cosa que limita la capacitat de molts països, especialment els més vulnerables, de convertir els plans en implementació.¹

La presidència de la COP30 va posicionar Belém com una «COP d'implementació», amb l'objectiu de revitalitzar el compliment de l'Acord de París i fomentar la mobilització política col·lectiva a través del Paquet Mutirão.² Aquesta narrativa va sorgir en un context més ampli de confiança desigual en el multilateralisme, incertesa econòmica i conflictes globals que influeixen en l'entorn diplomàtic.

Els grups van arribar esperant avançar:

- Un conjunt coherent i útil d'indicadors per al GGA.
- Una comprensió més clara dels reptes que frenen els processos dels NAP; i
- Un senyal polític creïble per ampliar el finançament de l'adaptació.

Els intercanvis informals reflectien optimisme i preocupació alhora. Els delegats van reconèixer la necessitat d'un impuls renovat, però també van assenyalar reptes com la claredat d'alguns indicadors després d'edicions tardanes i el dèficit continu en el compliment dels compromisos financers existents.¹ En aquest context, l'adaptació es va convertir en una de les àrees més observades a Belém. Els resultats obtinguts reflecteixen aquesta combinació de voluntat política i compromís necessari, i destaquen que caldrà seguir treballant en els propers anys.

En aquest context, l'adaptació es va convertir en una de les àrees més observades a Belém. Els resultats obtinguts reflecteixen aquesta combinació de voluntat política i compromís necessari, i destaquen que caldrà seguir treballant en els propers anys.

2.2. Temes clau que influeixen en els debats sobre l'adaptació

A través de les sales de negociació, les consultes informals i els intercanvis amb els delegats, diversos temes van influir constantment en la manera com es va debatre l'adaptació al llarg de la COP30.

1. El dèficit de finançament per a l'adaptació continua sent un obstacle crític

Les parts van subratllar repetidament que els nivells actuals de finançament per a l'adaptació són molt inferiors al que es necessita. Els delegats van assenyalar l'objectiu incomplet de Glasgow —pretenent duplicar el finançament públic internacional per a l'adaptació per al

2025⁵— i van observar que el nou compromís polític de triplicar el finançament per a l'adaptació per al 2035 no té una línia de base o una via d'implementació clara. Sense recursos predictibles i basats en subvencions, el progrés en l'adaptació seguirà sent limitat.

2. La necessitat d'eines pràctiques i útils

Els debats sobre el GGA i els Indicadors d'Adaptació de Belém van reflectir un desig compartit de disposar d'eines que ajudin els països a descriure i supervisar el progrés de l'adaptació. Es van plantejar preocupacions sobre els canvis d'última hora que afectaven la claredat i la mesurabilitat, i els observadors van assenyalar que alguns indicadors s'havien "inutilitzat" i caldria un refinament addicional abans d'una aplicació generalitzada.¹

3. Inclusió, integració del coneixement i equitat

Els delegats van emfatitzar la importància d'integrar enfocaments amb perspectiva de gènere, el coneixement dels pobles indígenes, el coneixement local i les solucions basades en la natura en els processos d'adaptació. Aquests temes s'alineen estretament amb els principis reafirmats a la decisió dels NAP⁴ i reflecteixen la creixent atenció a la inclusió i la justícia en els debats sobre l'adaptació. Els països vulnerables, inclosos els SIDS i els LDCs, van destacar les llacunes en les dades climàtiques, la capacitat institucional i els creixents riscos de mala adaptació.

4. Tensió entre l'ambició política i la preparació tècnica

Tot i que les parts volien demostrar el progrés en l'adaptació, moltes de les eines i compromisos en negociació —com ara indicadors i promeses de finançament— requereixen un treball tècnic important per ser operatius. Aquesta bretxa entre l'ambició i la implementació va donar forma a les dinàmiques de negociació i continuarà influint en les agendes d'adaptació que conduiran a la COP31 i la COP32.

Junts, aquests temes formen el teló de fons per comprendre els resultats de l'adaptació de la COP30 i les qüestions que configuraran la propera fase de treball.

2.3. El diàleg d'alt nivell de Bakú sobre l'adaptació

Celebrat just abans de la COP30, el Diàleg d'Alt Nivell de Bakú sobre Adaptació va reunir els ministres per crear impuls polític per a l'adaptació. Si bé la Nota Conceptual va emmarcar el Diàleg en l'ampliació del suport, el reforç de la implementació i la promoció d'enfocaments

⁵ UNFCCC CMA/2021 - Glasgow Climate Pact (doubling adaptation finance)

inclusius, els debats també van reflectir les preocupacions més àmplies que tenen els països sobre l'augment de la bretxa d'adaptació.⁶

Els informes independents sobre el Diàleg van recollir diverses xifres plantejades pels delegats per il·lustrar la magnitud del repte. Aquestes incloïen peticions per augmentar dotze vegades el finançament públic per a l'adaptació per al 2025, referències a les necessitats a llarg termini dels països en desenvolupament que arriben als bilions anuals i observacions que els fluxos actuals de finançament per a l'adaptació es mantenen al voltant dels 26.000 milions de dòlars¹, molt per sota del que es requereix. Aquestes xifres no formaven part de les conclusions formals del Diàleg, però les Parts i els observadors les van utilitzar per subratllar la urgència d'ampliar el suport.

Copresidit per les presidències de la COP29 i la COP30, el Diàleg va emfatitzar la necessitat de mantenir l'adaptació al centre de l'acció climàtica. També va reflectir les expectatives per a la COP30: avançar en els indicadors del GGA, millorar l'accés al finançament (especialment per als SIDS i els LDCs) i enfortir les vies d'implementació a nivell nacional i subnacional.²

SECCIÓ 3 - OBJECTIU GLOBAL D'ADAPTACIÓ (GGA)

3.1. Adopció dels 59 indicadors d'adaptació de Belém

A la COP30, les parts van adoptar un conjunt de 59 indicadors per fer un seguiment del progrés cap al GGA. Aquests indicadors corresponen als objectius d'adaptació del Marc dels Emirats Àrabs Units per a la Resiliència Climàtica Global i cobreixen sectors clau com l'aigua, l'agricultura, la salut, els ecosistemes, les infraestructures, els mitjans de subsistència i el patrimoni cultural, així com les etapes del cicle d'adaptació.⁷

La seva adopció representa un pas políticament significatiu, ja que ofereix als països un punt de referència compartit per descriure i organitzar la informació sobre l'adaptació. La decisió sobre els indicadors fomenta explícitament la presentació d'informes a nivell nacional, subnacional i local, reconeixent que l'adaptació es produeix a través de totes les escales de governança.³

Tanmateix, el procés de finalització va posar de manifest diversos reptes tècnics. Alguns indicadors es van modificar al final de les negociacions, cosa que va provocar preocupacions entre els delegats i observadors que la claredat i la usabilitat s'havien vist compromeses.¹

⁶ Baku High-Level Dialogue on Adaptation - Concept Note

⁷ UNFCCC CMA/2023/16/Add.1 - UAE Framework for Global Climate Resilience

Informes independents van assenyalar que certs indicadors es van debilitar o es van fer difícils d'aplicar a causa d'edicions d'última hora.

Les parts van acordar millorar el marc d'indicadors en el marc de la Visió Belém-Addis, que se centrarà en aclarir les definicions, refinar les metodologies i proporcionar orientació per a l'ús pràctic. Està prevista una revisió per al 2028, abans del proper Balanç Global.³

Tot i que són voluntaris i no prescriptius, s'espera que els indicadors serveixin per informar als NAP, les comunicacions d'adaptació, els informes de transparència i els processos d'adaptació subnacionals. La seva utilitat dependrà de les properes directrius i de la disponibilitat de dades climàtiques i de vulnerabilitat.⁸

3.2. Indicadors temàtics i dimensionals: estructura i finalitat

Els 59 indicadors d'adaptació de Belém s'organitzen en dos grups complementaris: **indicadors temàtics**, que se centren en sectors específics, i **indicadors dimensionals**, que segueixen les etapes del cicle d'adaptació. Aquesta estructura pretén proporcionar una visió general de com els països estan progressant en la reducció dels riscos climàtics i el reforç de la resiliència.³

Indicadors temàtics (objectius 9a–9g)

Els indicadors temàtics tenen com a objectiu mesurar el progrés en el reforç de la resiliència en sectors clau i àmbits socials, capturant com les accions d'adaptació es tradueixen en millors resultats per a les persones i el medi ambient:

- **Aigua** : reduir l'escassetat d'aigua induïda pel clima i enfortir els serveis relacionats amb l'aigua.
- **Alimentació i agricultura** : donar suport a la producció resilient al clima i a l'accés equitatiu als aliments.
- **Salut** : reduir la morbiditat i la mortalitat relacionades amb el clima i garantir serveis sanitaris resilents.
- **Ecosistemes i biodiversitat** : reduir els impactes climàtics en els ecosistemes i les espècies i ampliar l'adaptació basada en els ecosistemes.
- **Infraestructures i assentaments humans** : augmentar la resiliència de les infraestructures i garantir la continuïtat dels serveis essencials.
- **Pobresa i mitjans de subsistència** : reduir els impactes climàtics en els mitjans de subsistència i enfortir la protecció social.

⁸ UNEP (2025) - Adaptation Gap Report (AGR)

- **Patrimoni cultural** : protegir el patrimoni i les pràctiques culturals dels riscos relacionats amb el clima.

Aquestes àrees temàtiques mostren que l'adaptació implica molts sectors de la societat, no només el medi ambient. Els indicadors ajuden els països a descriure com estan canviant els impactes climàtics i què s'està fent per enfortir la resiliència en cada sector.

Indicadors dimensionals (Objectius 10a–10d)

Els indicadors dimensionals tenen com a objectiu fer un seguiment del progrés dels països en les etapes clau del cicle d'adaptació per tal d'enfortir la resiliència climàtica nacional de manera sistemàtica i iterativa:

- **Avaluació de riscos i impactes:** comprendre els perills, les vulnerabilitats i l'exposició, i establir serveis d'alerta primerenca i informació climàtica.
- **Planificació:** desenvolupar plans nacionals d'adaptació i garantir que tinguin en compte les perspectives de gènere, siguin participatius i estiguin informats pels coneixements indígenes i locals.
- **Implementació:** seguiment del progrés en l'execució de les accions d'adaptació planificades i els seus resultats.
- **Seguiment, avaluació i aprenentatge (MEL):** establir els sistemes necessaris per seguir el progrés de l'adaptació al llarg del temps i ajustar les estratègies en conseqüència.

Aquests indicadors ajuden els països a explicar fins a quin punt han avançat en la construcció dels sistemes necessaris per planificar, dur a terme i fer un seguiment de l'adaptació. També mostren que l'adaptació no només es tracta de resultats en cada sector, sinó també de tenir les institucions, els coneixements i els processos d'aprenentatge adequats.

Una estructura flexible pensada per a diferents contextos

El marc d'indicadors reconeix explícitament que l'adaptació es produeix a múltiples nivells. El text anima els països a desagregar els indicadors, quan sigui pertinent, per nivells administratius i d'assentament (nacional, subnacional i local), característiques geogràfiques, grups socials i tipus d'ecosistema.³ Aquesta flexibilitat té com a objectiu ajudar els països a reflectir el seu propi context i prioritats, i donar suport a les autoritats subnacionals a l'hora d'organitzar i presentar informació sobre l'adaptació d'una manera que s'alineï amb els sistemes nacionals.

SECCIÓ 4 - PLANS NACIONALS D'ADAPTACIÓ (NAP)

A la COP30, les parts van adoptar noves directrius sobre els NAP, reconeixent que molts països en desenvolupament han avançat en els seus esforços de planificació, però encara s'enfronten a importants obstacles per passar de la planificació a la implementació.⁴ Aquests obstacles inclouen l'accés limitat al finançament, les llacunes en les dades climàtiques, el suport retardat i les eines i la capacitat insuficients per avaluar els riscos climàtics a mitjà i llarg termini.

La decisió reafirma que els processos dels NAP haurien de ser:

- Sensibles a la perspectiva de gènere i participatius,
- Transparents i informats per la ciència,
- Guiats pels coneixements dels pobles indígenes i locals, i
- Fer ús d'enfocaments basats en ecosistemes i en la natura quan sigui pertinent.

Aquests principis proporcionen una orientació pràctica per als països que enforteixen els seus NAP.

Tanmateix, la decisió també subratlla diverses restriccions sistèmiques:

- Finançament insuficient i imprevisible,
- Retards en l'accés al suport tècnic,
- Llacunes en la informació climàtica, especialment les dades reduïdes,
- Eines limitades per analitzar riscos a llarg termini.

Els països van recalcar que aquests reptes alenteixen la transició de la planificació a l'acció.

Els observadors independents van plantejar preocupacions addicionals basades en proves i informes: el risc creixent de mala adaptació i l'aparició de límits estrictes a l'adaptació, especialment en regions altament vulnerables.¹ Tot i que aquestes qüestions no es refereixen al text de la decisió, van donar forma a debats més amplis sobre la implementació dels NAP .

La decisió també destaca el valor de:

- Integar l'adaptació en els processos de planificació nacionals, subnacionals i locals; i
- Explorar sinergies amb la biodiversitat i les estratègies de desenvolupament, que continua sent un repte pràctic per a molts països.

Es va sol·licitar més treball al Comitè d'Adaptació i al Grup d'Experts dels Països Menys Desenvolupats, i la propera revisió del progrés dels NAP està prevista per al 2030.

En general, les directrius dels NAP adoptades a Belém reforcen principis útils per a una planificació més inclusiva i basada en el coneixement, alhora que reconeixen les barreres persistents que encara impedeixen que molts països implementin les seves prioritats d'adaptació.

SECCIÓ 5 - EL PAQUET MUTIRÃO: UN IMPULS POLÍTIC PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ

Per a molts països, i per als governs subnacionals en particular, les mancances destacades en els debats dels NAP van reforçar la necessitat d'un suport més previsible i de vies d'implementació més clares. El Paquet Mutirão, introduït per la Presidència de la COP30, va respondre a aquests reptes oferint una iniciativa política d'alt nivell destinada a accelerar l'acció climàtica en tots els sectors i nivells de governança, inclosa l'adaptació.²

5.1. Un senyal polític sobre adaptació i finançament

El Paquet Mutirão, presentat per la Presidència de la COP30, va proporcionar un marc polític d'alt nivell destinat a accelerar la implementació de l'Acord de París.² Si bé no va crear nous mecanismes ni va negociar compromisos, va ajudar a mantenir l'adaptació ben visible durant tota la conferència.

Per a l'adaptació, el Mutirão:

- Va reafirmar la necessitat d'augmentar els recursos financers, especialment per als països vulnerables.
- Va encoratjar els esforços per triplicar com a mínim el finançament de l'adaptació per al 2035, un senyal polític més que no pas un compromís operatiu; i
- Va destacar la importància de la cooperació, la solidaritat i l'enfortiment dels sistemes de suport per a la implementació.

Aquests elements van reforçar el missatge més ampli de la COP30 que el progrés en l'adaptació no només requereix noves eines —com ara els indicadors d'adaptació de Belém—, sinó també un suport previsible que permeti als països actuar-hi.

5.2. Suport a la implementació: l'Accelerador d'Implementació Global

El Mutirão llança l'Accelerador d'Implementació Global, una iniciativa voluntària destinada a donar suport a la implementació de les NDC i els NAP mitjançant l'intercanvi de coneixements, l'enfortiment de la cooperació i la mobilització d'associacions. Tot i que no és un resultat negociat, respon a la crida dels països per a sistemes de suport més forts i crea un espai per a la col·laboració entre les Parts i les parts interessades que no són Parts.

Tot i que no s'ha negociat, l'Accelerador respon a les peticions de molts països per obtenir un suport més pràctic i centrat en la implementació. També pot crear oportunitats per a la participació de les autoritats subnacionals i les institucions científiques que treballen en la planificació de l'adaptació, la informació climàtica i la governança multinivell.

5.3. Per què el Mutirão és important per a l'adaptació

Tot i que el Mutirão no introdueix noves normes o marcs d'adaptació, és important per entendre el panorama polític més ampli en què evolucionen els indicadors del GGA i els processos dels NAP. Hi contribueix mitjançant:

- Posant èmfasi en la implementació per sobre de la negociació,
- Fomentar la cooperació entre actors i nivells de governança,
- Mantenir el finançament de l'adaptació políticament visible, i
- Enfortir la narrativa que l'adaptació ha d'escalar ràpidament juntament amb la mitigació.

Per al CREAL i altres actors de la ciència-política, el Mutirão proporciona un context útil. Els resultats d'adaptació més substancials de la COP30 continuen sent els Indicators d'Adaptació de Belém, la Visió de Belém-Addis i la decisió dels NAP. El Mutirão afegeix impuls polític al voltant d'aquests esforços, sense canviar-ne el contingut tècnic.

SECCIÓ 6 - CONTEXT DEL FINANÇAMENT DE L'ADAPTACIÓ

El finançament va seguir sent un tema central a la COP30 perquè influeix directament en la capacitat dels països per passar de la planificació de l'adaptació a la seva implementació. Si bé la COP no va produir canvis estructurals importants en l'arquitectura financera, diversos desenvolupaments ajuden a explicar el context més ampli en què es desenvoluparan els esforços d'adaptació durant els propers anys.

6.1. Fons d'adaptació: progrés i reptes de governança

La COP30 va veure una renovada atenció al Fons d'Adaptació (FA), que continua tenint un paper important en el suport a projectes d'adaptació concrets i orientats a la implementació. El Fons va rebre 127,9 milions de dòlars en noves promeses a Belém, però aquesta quantitat es manté molt per sota del seu objectiu de mobilització anual de 300 milions de dòlars, un objectiu incomplet per segon any consecutiu.¹ Aquest dèficit continuat il·lustra la bretxa més àmplia entre les necessitats d'adaptació i els recursos disponibles.

Les qüestions de governança també van quedar sense resoldre. Les parts no van poder acordar aspectes relacionats amb la composició de la Junta, els escons vacants i les normes de governança per a la transició del Fons per servir exclusivament a l'Acord de París. Tot i que aquestes qüestions no formen part dels resultats tècnics de la COP30, tenen implicacions pràctiques per a la implementació: les qüestions de governança no resoltes poden endarrerir l'aprovació de projectes, reduir la predicibilitat per a les institucions que planifiquen activitats d'adaptació i complicar l'accés directe per als actors nacionals i subnacionals.

Malgrat aquests reptes, el Fons d'Adaptació continua sent un instrument central per al suport a l'adaptació a nivell de projecte, especialment per a iniciatives que emfatitzen l'acció comunitària i les solucions basades en la natura.

6.2. La Fulla de Ruta de Bakú a Belém i el Nou Objectiu Quantificat Col·lectiu (NCQG)

Tot i que no és un resultat negociat, el full de ruta de Bakú a Belém estableix el procés polític i tècnic que conduirà a l'adopció del NCQG a la COP31.⁶ El full de ruta proporciona un calendari ampli per a diàlegs estructurats i aportacions d'experts al llarg del període 2025-2026, i destaca diversos elements rellevants per a l'adaptació.

Dos aspectes són especialment destacables:

- **Les necessitats d'adaptació es reconeixen explícitament.** El full de ruta assenyala que el NCQG hauria de reflectir les vulnerabilitats dels països, les mancances en la implementació dels NAP i les necessitats d'adaptació destacades a través dels processos nacionals.
- **Atenció política a l'ampliació del suport a l'adaptació.** Les referències a Belém a triplicar el finançament de l'adaptació per al 2035 ajuden a mantenir l'adaptació a l'agenda política, tot i que aquests senyals continuen sense funcionar sense una línia de base o una via acordades.

La influència del Full de ruta dependrà de les dinàmiques polítiques que condueixin a la COP31, incloent-hi les diferents expectatives sobre l'ambició, l'equitat i el suport basat en les necessitats. No obstant això, emmarca l'entorn més ampli en què els països planificaran i implementaran mesures d'adaptació en els propers anys.

6.3. Reptes d'accés i lliurament del finançament de l'adaptació

En els debats sobre el finançament de l'adaptació a Belém, les parts i els observadors van destacar els problemes estructurals que limiten la capacitat dels països per dur a terme l'adaptació sobre el terreny.^{1,8} Aquests inclouen:

- Procediments d'accés complexos i llargs.
- Oportunitats limitades perquè les institucions nacionals i subnacionals busquin modalitats d'accés directe.
- Finançament insuficient que arriba als actors i comunitats locals, on es duen a terme moltes accions d'adaptació; i
- Deficient alineació entre el finançament disponible i les prioritats identificades a través dels NAP, les avaluacions de riscos i la planificació subnacional.

Aquestes restriccions sistèmiques ajuden a explicar per què molts països continuen tenint dificultats per passar de la planificació a la implementació. També reforcen la importància d'una informació climàtica fiable, una governança multinivell reforçada i uns sistemes de seguiment robustos, elements que són essencials independentment del ritme de les reformes financeres globals.

SECCIÓ 7 – RISCOS EMERGENTS, LLACUNES I PRIORITATS PER A LA COP31–32

Els resultats de la COP30 van fer avançar diversos elements clau de l'agenda d'adaptació, però també van destacar àrees que requereixen una atenció contínua en el període previ a la COP31 i la COP32. Aquests problemes reflecteixen els reptes estructurals recurrents als quals s'enfronten molts països, en particular els més vulnerables als impactes climàtics.

7.1. Reptes operatius per al GGA i els NAP

Malgrat l'adopció dels Indicadors d'Adaptació de Belém i les directrius actualitzades dels NAP, els països van emfatitzar diversos reptes persistents:

- Alguns indicadors requereixen un aclariment addicional i un refinament metodològic abans de poder ser aplicats àmpliament.¹
- Molts països continuen mancants d'informació climàtica localment rellevant i de línies de base sobre vulnerabilitat, cosa que limita la seva capacitat de planificar i informar de manera eficaç.⁸
- Finançament limitat, la coordinació institucional feble i les mancances de capacitat, continuen sent obstacles importants.⁴

- L'alineació dels processos d'adaptació nacionals i subnacionals continua sent difícil on els mandats se superposen o els sistemes de dades estan fragmentats.

Aquests reptes configuraran el treball tècnic en el marc de la Visió Belém-Addis i la propera fase de suport als NAP.

7.2. Riscos financers i de governança

Les discussions sobre finances a Belém van destacar diversos riscos estructurals:

- Els reiterats dèficits en el finançament de l'adaptació, inclòs el recent dèficit de mobilització del Fons d'Adaptació, continuen afectant la previsibilitat.¹
- Els problemes de governança no resolts en fons clau poden endarrerir les aprovacions i debilitar les vies d'accés directe per als països vulnerables.¹
- L'ambició final del NCQG continua sent incerta, amb la preocupació que les pressions polítiques nacionals puguin limitar l'ambició el 2025.¹
- Persisteixen els problemes de lliurament, cosa que impedeix que el finançament arribi als actors locals i comunitaris que són essencials per a la implementació.⁸

Aquests riscos configuren l'entorn més ampli que propicia l'adaptació, però queden fora de l'abast dels resultats de les negociacions tècniques.

7.3. Prioritats clau per enfortir els resultats d'adaptació

Els debats durant la COP30, així com els informes dels observadors, van destacar diverses prioritats per a la següent fase del treball d'adaptació:

- Enfortiment dels sistemes de seguiment i prova dels indicadors de Belém.³
- Millorar l'accés a la informació climàtica, especialment les projeccions reduïdes i les avaluacions de riscos integrades.⁸
- Millorant els enfocaments inclusius integrant el coneixement indígena, el coneixement local i els processos participatius.⁴
- Abordar els riscos de mala adaptació identificats per observadors independents.¹
- Enfortir els vincles entre els esforços d'adaptació i de biodiversitat, especialment tenint en compte els preparatius en curs per a la COP17 de la CBD.
- Centrar el suport en les regions on els impactes s'intensifiquen ràpidament, inclosa la Mediterrània, on l'escassetat d'aigua, els incendis forestals, la degradació dels ecosistemes i els riscos relacionats amb la calor estan creixent.

Aquestes prioritats ajuden a emmarcar la tasca que tenen per davant els negociadors, els governs nacionals i els actors subnacionals que es preparen per a la següent fase d'implementació de l'Acord de París.

QUÈ CAL TREBALLAR DESPRÉS DE LA COP30

Malgrat els progressos a Belém, diverses qüestions requereixen una atenció continuada mentre els països es preparen per a la COP31 i la COP32.

1. Fer que els indicadors de Belém siguin utilitzables

- Alguns indicadors necessiten definicions i metodologies més clares.
- Molts països no disposen de les dades climàtiques necessàries per aplicar-les de manera eficaç.

2. Barreres d'implementació persistents

- El finançament limitat, el suport retardat i les mancances de coordinació alenteixen el pas de la planificació a l'acció.
- Els nivells subnacionals sovint s'enfronten a les restriccions més fortes.

3. Incerteses financeres i de governança

- La mobilització del Fons d'Adaptació continua per sota dels objectius.
- Els problemes de governança podrien endarrerir l'aprovació del projecte i debilitar les vies d'accés directe.
- La incertesa política pot influir en l'ambició del NCQG.

4. Enfortiment dels sistemes de coneixement

- Cal una major integració del coneixement indígena i local.
- Els sistemes de seguiment, avaluació i aprenentatge (MEL) continuen fragmentats.
- Els observadors alerten de l'augment dels riscos de inadaptació i de l'aparició de límits estrictes per a l'adaptació.

5. Vincular l'adaptació amb altres agendes

- Calen connexions més fortes amb la biodiversitat i la resiliència dels ecosistemes abans de la COP17 del CBD.
- Els enfocaments basats en la natura i els basats en els ecosistemes encara disposen de pocs recursos.

6. Prioritzar les regions amb impactes creixents

- La Mediterrània, els SIDS, els LDCs i altres regions vulnerables s'enfronten a riscos cada cop més elevats amb una capacitat d'adaptació limitada.

SECCIÓ 8 - IMPLICACIONS PER ALS GOVERNOS SUBNACIONALS I LA REGIÓ MEDITERRÀNIA

8.1. Rellevància per als esforços d'adaptació subnacionals

Els resultats de l'adaptació de la COP30 tenen implicacions directes per als governs subnacionals, que sovint són les institucions públiques més properes als impactes climàtics i responsables de molts dels sistemes tractats als Indicadors d'Adaptació de Belém: aigua, ús del sòl, ecosistemes, infraestructures i salut pública.

Destaquen tres elements:

1. Els indicadors d'adaptació de Belém reforcen la importància de la governança multinivell

La decisió sobre l'indicador reconeix explícitament que el progrés de l'adaptació s'ha d'avaluar a nivell nacional, subnacional i local . Això dona a les autoritats regionals i locals una visibilitat més clara dins dels marcs globals i crea oportunitats per alinear els seus sistemes de seguiment amb els estàndards internacionals emergents.

Els indicadors de Belém poden servir com a marc útil per a:

- Estructuració de la informació d'adaptació,
- Posicionar el treball d'adaptació en curs dins d'una referència global reconeguda,
- Identificar les mancances en els sistemes de monitorització i dades, i
- Enfortir la coherència entre els diferents nivells de governança.

2. Els reptes dels NAP reflecteixen les realitats subnacionals

La decisió dels NAP també va destacar els reptes als quals s'enfronten els governs subnacionals a nivell mundial: llacunes en la informació climàtica, dificultats de coordinació i limitacions persistents de recursos i capacitat.⁴ Aquestes qüestions configuren les realitats diàries de la planificació 4l'adaptació regional i local. Els principis de la decisió, com ara els enfocaments amb perspectiva de gènere, la integració del coneixement indígena i local i l'ús de l'adaptació basada en els ecosistemes, ofereixen una orientació pràctica que pot informar les estratègies territorials.

3. El paquet Mutirão afegeix impuls polític

L'èmfasi del Mutirão en la implementació , la cooperació i l'ampliació del suport a l'adaptació ajuda a reforçar la legitimitat política de l'adaptació a tots els nivells. Tot i que no crea nous mecanismes, sí que indica que:

- Les barreres a la implementació són ara una prioritat política global,
- La cooperació amb institucions científiques i actors locals és essencial,
- La coordinació multinivell serà encara més important en els propers anys.

Per als governs subnacionals, això proporciona un teló de fons narratiu útil per reforçar el treball d'adaptació territorial i per buscar l'alineació amb els processos nacionals.

8.2. Implicacions per a la regió mediterrània

La Mediterrània és una de les regions més vulnerables al clima del món, i s'enfronta a riscos accelerats derivats de l'escassetat d'aigua, els extrems de calor, els incendis forestals, els impactes costaners, la degradació dels ecosistemes i les pressions creixents sobre els sistemes alimentaris i sanitaris. Per tant, els resultats de la COP30 són molt rellevants per als esforços d'adaptació a la Mediterrània, fins i tot sense referències directes a la regió.

1. Els riscos mediterranis s'alineen estretament amb les prioritats temàtiques del GGA

Els sectors més afectats a la Mediterrània —la seguretat hídrica, l'agricultura, els ecosistemes, la salut i les infraestructures— corresponen directament a diversos objectius del GGA.

Aquesta alineació ofereix:

- Oportunitats per contextualitzar els indicadors globals amb conjunts de dades mediterrànies,
- Una base de proves per fonamentar la planificació subnacional,
- Un marc clar per a la futura cooperació regional.

2. La regió exemplifica molts dels obstacles destacats en els debats dels NAP

Els reptes d'adaptació a la Mediterrània reflecteixen de prop els identificats a Belém:

- Disponibilitat limitada d'informació climàtica a escala reduïda,
- Llacunes en els sistemes de seguiment i avaluació,
- Governança fragmentada entre els nivells administratius,
- Riscos creixents de mala adaptació, especialment en la gestió del sòl i l'aigua,
- Pressió creixent sobre els ecosistemes que s'estan acostant a límits estrictes en algunes zones.

Aquestes dinàmiques reforcen la necessitat d'una coordinació multinivell i uns sistemes de dades més forts, i d'interfícies ciència-política robustes a la regió.

3. La Mediterrània es pot beneficiar de l'impuls polític global sobre l'adaptació

La crida a triplicar el finançament de l'adaptació, l'enfocament en la implementació i el llançament de plataformes de cooperació global (com ara l'Accelerador d'Implementació) ofereixen oportunitats per enfortir les iniciatives mediterrànies, en particular les que connecten la recerca, la governança i l'adaptació territorial.

Per a una regió on els impactes s'acceleren més ràpidament que la capacitat institucional, l'impuls generat a la COP30 pot ajudar a augmentar el perfil de les necessitats d'adaptació i enfortir les associacions.

4. Els vincles entre l'adaptació i la biodiversitat són fonamentals

La Mediterrània és un punt calent de biodiversitat mundial que s'enfronta a pressions climàtiques creixents. Enfortir la coherència entre els esforços d'adaptació i les estratègies de biodiversitat, fins i tot en el context de la COP17 del CBD, serà essencial per reduir els riscos de mala adaptació i donar suport als enfocaments basats en els ecosistemes.

5. Les autoritats subnacionals són fonamentals per a la resiliència mediterrània

La majoria de les competències rellevants per a l'adaptació a la regió (governança de l'aigua, planificació del territori, gestió forestal, sistemes de salut i protecció civil) les tenen o les comparteixen els governs subnacionals. Els indicadors de Belém i les directrius actualitzades dels NAP proporcionen marcs que poden donar suport a una planificació de l'adaptació més sòlida i coordinada a escala territorial.

REFERÈNCIES

1. **International Institute for Sustainable Development (IISD). (2025).** *COP30: Key outcomes on adaptation – Earth Negotiations Bulletin analysis*. IISD Reporting Services.
<https://www.iisd.org/articles/insight/cop-30-outcome-what-it-means-and-whats-next>
2. **Government of Brazil – COP30 Presidency. (2025).** *Mutirão Package: COP30 Presidency political initiative*. Government of Brazil. <https://unfccc.int/documents/654389>
3. **UNFCCC. (2025).** *Draft decision -/CMA.7: Adoption of the Belém Adaptation Indicators (CMA/2025/L.25)*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
<https://unfccc.int/documents/653890>
4. **UNFCCC. (2025).** *Draft decision -/CMA.7: National Adaptation Plans (CMA/2025/L.24)*. United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://unfccc.int/documents/653411>
5. **UNFCCC. (2023).** *UAE Framework for Global Climate Resilience (Decision 2/CMA.5) (CMA/2023/16/Add.1)*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
<https://unfccc.int/documents/637073>
6. **UNFCCC. (2021).** *Glasgow Climate Pact (Decision 1/CMA.3)*. United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://unfccc.int/documents/460950>
7. **UNFCCC & COP29/COP30 Presidencies. (2025).** *Concept Note: Baku High-Level Dialogue on Adaptation*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
<https://unfccc.int/documents/652927>
8. **United Nations Environment Programme (2025).** *Adaptation Gap Report 2025: Running on empty. The world is gearing up for climate resilience — without the money to get there* [Neufeldt, H., Hammill, A., Leiter, T., Magnan, A., Watkiss, P., Bakhtiari, F., Bueno Rubial, P., Butera, B., Canales, N., Chapagain, D., Christiansen, L., Dale, T., Milford, F., Niles, K., Njuguna, L., Pauw, P., Singh, C. and Yang, G.]. Nairobi.
<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/48798>